

ZILELE ACADEMICE CLUJENE

Octombrie-Noiembrie 2021

*Festivitate de deschidere: 7 octombrie 2021, ora 11,
în Aula Magna a Universității „Babeș-Bolyai”*

Mesajul Președintelui Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, acad. prof. Doru PAMFIL	3
Academia Română – Filiala Cluj-Napoca	5
• Institutul de Istorie „George Barițiu”	11
• Arhiva de Folclor a Academiei Române	22
• Institutul de Calcul „Tiberiu Popoviciu”	27
• Centrul de Studii Transilvane	33
• Biblioteca Academiei Române – Cluj-Napoca	41
• Centrul de Cercetări Geografice	47
• Institutul de Arheologie și Istoria Artei	49
• Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din Târgu-Mureș	61
• Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”	68
• Institutul De Speologie „Emil Racoviță” – Compartimentul Cluj-Napoca	76
• Observatorul Astronomic	79
Programul manifestărilor Zilelor Academice Clujene	83

Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române

Volum publicat cu ocazia manifestărilor dedicate
ZILELOR ACADEMICE CLUJENE, 2021,
editat de departamentul de redacție
al Centrului de Studii Transilvane,
Academia Română – Filiala Cluj-Napoca.

ZILELE ACADEMICE CLUJENE DIN NOU ÎN ACTUALITATE

*Acad. Doru PAMFIL,
Președintele Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române*

ZILELE ACADEMICE Clujene revin în actualitatea științifică și culturală a municipiului nostru după un an în care tradiția a fost întreruptă de condițiile impuse de pandemie. Anul trecut evenimentul a fost suspendat din cauza numărului mereu crescând de îmbolnăviri, situație care amenință, și în prezent, normalitatea cotidianului urban. Sperăm ca reuniunile din această toamnă să aibă totuși șansa unor comunicări față în față care să permită un mai bun dialog științific, dar și rememorarea unor aniversări recente: 100 ani de la înființarea Institutului de Istorie „George Barițiu”, 90 de ani de activitate ai „Arhivei de Folclor a Academiei Române”, 70 ani de istorie a Institutului de Calcul „Tiberiu Popoviciu” și 30 ani de la constituirea „Centrului de Studii Transilvane”.

Desfășurate pe parcursul a șase săptămâni, reuniunile programate de cele 11 instituții ale Filialei Cluj-Napoca vor oferi șansa unor prezentări despre realizările recente ale colectivelor de cercetători și doctoranzi și a unor workshop-uri cu dialoguri vii, implicate. Deschiderea oficială a Zilelor Academice Clujene va avea loc în data de 7 octombrie 2021, la ora 11.00, în Aula Magna a Universității „Babeș-Bolyai”, programul manifestărilor și o scurtă prezentare a filialei și a instituțiilor sale fiind cuprinse în prezenta broșură.

Situați într-un vechi centru universitar, comparat cândva cu un Heidelberg al României, performanțele universităților – grupate în Uniunea Universităților Clujene – sunt bine-cunoscute și apreciate la nivel național și internațional. Cu toate acestea, activitatea celor peste 230 de cercetători din Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române este rar mediatizată pentru performanțele din domeniul socio-uman sau al științelor exacte. Activitatea lor – susținută de bugetele Academiei Române, dar și de proiectele prin competiție – se concretizează anual în numeroase cărți, în peste 180 de articole în reviste de prestigiu, la nivel național și internațional, contribuind astfel la zestrea științifică a Almei Mater Napocensis, inclusiv prin citări sau brevete de invenție. Dat fiind faptul că aceste realizări sunt raportate centralizat, la nivelul Academiei Române, prestația cercetătorilor clujeni este prea puțin cunoscută. Activitatea lor științifică și culturală nu este cuprinsă în niciun clasament sau evaluare locală sau internațională, iar raportarea lor anuală, deși aparent formală, conține rezultate semnificative, ce pot fi consultate public.

Un aport deosebit la aceste rezultate o aduc și cei 32 de membri ai Academiei Române din filiala noastră, deținătoare a celui mai mare număr de personalități academice dintre cele trei filiale existente (incluzând Iași și Timișoara).

**INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE
„GHEORGHE ȘINCAI” DIN TÂRGU-MUREȘ**

Conferință Națională

*Între tradiție și modernitate: Elitele din România
în „secolul cel scurt” (1918-1989)*

Vineri, 8 octombrie 2021

Str. Al. Papiu Ilarian, nr. 10A

10.00 – 10.30 Deschiderea

Secțiunea: POLITICĂ, PROIECTE, DESTIN

Moderatori: EUGENIU NIȘTOR, IONUȚ BILIUȚĂ

10.40 – 13.10 Susținerea comunicărilor

- Prof. univ. dr. RADU CARP (Universitatea București),
Tratatul de la Trianon – eveniment cu semnificație pentru viitor sau sfârșitul unei perioade istorice?
- Conf. univ. dr. DANIEL CITIRIGĂ (Universitatea Constanța),
Discursul autonomist în Bucovina (perioada interbelică)
- Dr. MARIA COSTEA (CS, I.C.S.U. „Gheorghe Șincai”)
România și diplomația europeană: Petițiile Partidului Maghiar din Transilvania privind școlile profesionale, în arhivele Bruxelles-ului
- Dr. CORNEL SIGMIREAN (CS I, I.C.S.U. „Gheorghe Șincai”)
Destinul politic al elitei românești din Transilvania în perioada interbelică
- Conf. univ. dr. habil. SIMION COSTEA (UMFST „George Emil Palade”)
Opinii controversate privind Proiectul Briand de Uniune Europeană (1930)
- Prof. univ. dr. GÁSPÁRIC ATTILA (Universitatea de Arte din Târgu Mureș)
Teatrul Maghiar din Târgu Mureș după 1918: de la divertisment la misiune
- Drd. TITI DĂLĂLĂU (UMFST „George Emil Palade”)
Puterea comunistă și elitele culturale. Studiu de caz: 23 August 1944
- Conf. univ. dr. MIHAELA DACIANA NATEA (UMFST „George Emil Palade”)
Sfârșitul comunismului. Revoluția română în presa americană

13.10 – 14.10 Pauză de masă

Secțiunea: TRADIȚIE ȘI MODERNITATE

Moderatori: CORNEL SIGMIREAN, ANCA ȘINCAN

14.10 – 15.50 Susținerea comunicărilor

- Dr. SIMON ZSOLT, CS III (I.C.S.U. „Gheorghe Șincai”)
Despre nașterea modernității: Bugetul orașului Târgu Mureș în a doua jumătate a sec. al 18-lea
- Dr. NICOLETA SĂLCUDEANU, CS II (I.C.S.U. „Gheorghe Șincai”)
Modernism / antimodernism – aspecte paradoxale
- Dr. IULIAN BOLDEA, CS III½ (I.C.S.U. „Gheorghe Șincai”)
Ipostaze feminine în nuvelistica lui Ion Agârbiceanu
- Dr. Ferencz IOZSEF TRUȚA, AC (I.C.S.U. „Gheorghe Șincai”)
Medicina populară și terapeutică empirică în perioada interbelică. Expresii ale unei societăți în tranziție
- Prof. univ. dr. LIGIA LIVADĂ (Universitatea București)
Un proiect medical eugenist din anul 1938: considerațiunile asupra sănătății publice ale Dr. D. Mezincescu
- Dr. EUGENIU NIȘTOR, CS III½ (I.C.S.U. „Gheorghe Șincai”)
Polemicele lui Lucian Blaga cu Constantin Rădulescu-Motru și filosofii „Scientiști”

15.50 – 16.00 Pauză

Secțiunea: BISERICĂ ȘI SOCIETATE

Moderatori: NICOLETA SĂLCUDEANU, GÁSPÁRIC ATTILA

16.00 – 17.20 Susținerea comunicărilor

- Dr. NARCIS MARTINIUC, AC (I.C.S.U. „Gheorghe Șincai”) *Religie și știință în opera mitropolitului Alexandru Nicolescu*
- Dr. IONUȚ BILIUȚĂ, CS (I.C.S.U. „Gheorghe Șincai”) *Mecanisme sociale și intelectuale de promovare profesională a elitelor clericale ardelenice în perioada interbelică*
- Dr. CORINA TEODOR, CS II½ (I.C.S.U. „Gheorghe Șincai”) *Divergențe istoriografice și confesionale între anii 1931-1940*
- Dr. ANCA ȘINCAN, CS (I.C.S.U. „Gheorghe Șincai”) *Scriindu-le istoria: materiale istoriografice despre greco-catolici în dosarele Securității*
- Conf. univ. dr. LAURA STANCIU (Universitatea „1 Decembrie”, Alba Iulia) *Biserica greco-catolică – recurs la memorie: editări și reeditări ale operei lui P.Maior*

Secțiunea: ȘCOALĂ ȘI COTIDIAN

Moderatori: CORINA TEODOR, IULIAN BOLDEA

17.20 – 18.50 Susținerea comunicărilor

- Dr. SONIA ANDRAȘ *Perfecțiune și bun gust: Redefinirea identității feminine din Bucureștiul interbelic prin modă și frumusețe*
- Lector univ. dr. CORNELIU CEZAR SIGMIREAN *Din viața cotidiană a României interbelice: reclama în presa interbelică*
- Drd. MANUELA LAZĂR (UMFST „George Emil Palade”) *Desenul animat în România: „Ioan Popescu-Gopo”*
- Dr. IOAN-ANTONIU BERAR (Inspectoratul Școlar Județean Mureș) *Începuturile învățământului universitar din Târgu Mureș*
- Dr. MARCELA BERAR (Inspectoratul Școlar Județean Mureș) *Ludușul în anii războiului*
- Drd. SABIN-GAVRIL PĂȘCAN (UMFST „George Emil Palade”) *Perfecționarea cadrelor didactice din județul Mureș în perioada anilor 1970-1989*

INSTITUTUL DE LINGVISTICĂ ȘI ISTORIE LITERARĂ „SEXTIL PUȘCARIU”

Vineri, 8 octombrie 2021

Sala Nicolae Drăganu, Str. Emil Racoviță, nr. 21

Workshop: MODERNISM RURAL. CAZUL ROMÂNESC PE HARTA EUROPEI DE EST¹

Moderatori: COSMIN BORZA, ALEX GOLDIȘ

10.00

Susținerea comunicărilor

- ALEX GOLDIȘ (Universitatea Babeș-Bolyai, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca),
Problema imaginarului rural românesc în contextul Republicii Mondiale a Literelor
- EMANUEL MODOC (Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca)
Redefinirea modernității în romanul rural din România
- COSMIN BORZA (Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca)
Inventarea țaranului modern în romanele colectivizării
- ADRIANA STAN (Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca)
Emancipare și identitate rurală în postmodernismul românesc
- CLAUDIU TURCUȘ (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Ecranizarea ruralității în postcomunismul românesc

Miercuri, 13 octombrie 2021

Biblioteca Institutului „Sextil Pușcariu”, Str. Emil Racoviță, nr. 21

10.00

**Atelier de dialectologie: EDITAREA INTEGRALĂ ȘI DIGITIZAREA TEXTELOR
DIALECTALE DIN ARHIVA ATLASULUI LINGVISTIC ROMÂN I²**

Masă rotundă: NOUL ATLAS LINGVISTIC ROMÂN ONLINE.

DACOROMÂNIA DE VEST (NALR-DRV).

Probleme privind digitizarea datelor prin programul de redactare automată

Moderatori: NICOLAE MOCANU, VERONICA ANA VLASIN

Participanți: GABRIELA VIOLETA ADAM, COSMINA-MARIA BERINDEI, ROZALIA COLCIAR,
BOGDAN HARHĂȚĂ, PARTENIE MACARIE, NICOLAE MOCANU, ADELINA MIHALI,
LAVINIA NASTA, VERONICA ANA VLASIN

Joi, 14 octombrie 2021

Sala Nicolae Drăganu, Str. Emil Racoviță, nr. 21

Colocviu „Dacoromania litteraria”:

**POSTURI LITERARE ȘI CONSTRUCȚIA IMAGINII SOCIALE
A SCRITORULUI ÎN CULTURA ROMÂNĂ**

Moderatori: LIGIA TUDURACHI, MAGDA RĂDUȚĂ

10.00

Susținerea comunicărilor

- MAGDA RĂDUȚĂ (Universitatea din București)
Postură și meșteșug poetic în poezia lui M. Cărtărescu
- ANGELO MITCHIEVICI (Universitatea Ovidius, Constanța)
Adrian Păunescu – polifonii posturale în Epoca de Aur

1 Workshop realizat în cadrul proiectului PN-III-P1-1.1-TE-2019-1378, *Modernism rural. Literatura română ca literatură est-central europeană (RuMo)*.

2 Workshop realizat în cadrul proiectului GAR-UM-2019-I-1.6-4, *Accesibilizarea fondului documentar ALRT II (ACES-ALRT II)*.

ACADEMIA ROMÂNĂ
FILIALA CLUJ-NAPOCA

INSTITUTUL DE CERCETĂRI
SOCIO-UMANE „GHEORGHE ȘINCAI”
DIN TÂRGU-MUREȘ

ZILELE ACADEMICE CLUJENE 2021
DIPLOMĂ
DE PARTICIPARE

Se acordă

Dr. Maria COSTEA

pentru susținerea conferinței științifice:
“România și diplomația europeană: petițiile Partidului Maghiar din Transilvania privind școlile
confesionale, în arhivele Bruxelles-ului”

Acad. Doru PAMFIL
Președintele Filialei Cluj-Napoca
a Academiei Române

Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN
Directorul Institutului de Cercetări Socio-Umane
„Gheorghe Șincai” din Târgu-Mureș

Octombrie-Noiembrie 2021
Cluj-Napoca

ACADEMIA ROMÂNĂ
FILIALA CLUJ-NAPOCA

INSTITUTUL DE CERCETĂRI
SOCIO-UMANE „GHEORGHE ȘINCAI”
DIN TÂRGU-MUREȘ

ZILELE ACADEMICE CLUJENE 2021
DIPLOMĂ
DE PARTICIPARE

Se acordă

Conf. univ. dr. habil. Simion COSTEA

UMFST „George Emil Palade”, Târgu Mureș

pentru susținerea conferinței științifice:

“Opinii controversate privind Proiectul Briand de Uniune Europeana (1930)”

Acad. Doru PAMFIL
Președintele Filialei Cluj-Napoca
a Academiei Române

Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN
Directorul Institutului de Cercetări Socio-Umane
„Gheorghe Șincai” din Târgu-Mureș

Octombrie-Noiembrie 2021
Cluj-Napoca